

ЎТМИШГА НАЗАР

3 - МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК - 3

LOOK TO THE PAST

SPECIAL ISSUE - 3

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

«Ўтмишга назар» илмий журнали тахририй маслаҳат кенгаши
редакционный совет научного журнала «Взгляд в прошлое»
Editorial board of the scientific journal Looking into the past

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Зияева Доно Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Аширов Адҳам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори, Телави
давлат университети, Грузия

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети, Қозоғистон

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Гоффоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
профессор, Телави давлат
университети, Грузия

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Республикаси
Фанлар академияси

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Дипломатия академияси,
Қозоғистон Республикаси

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Россия ФА, Санкт-Петербург
Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Давлат тарихи институти, Қозоғистон

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон
Миллий университети, Қозоғистон

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон миллий университети

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Талапов Бахриддин Алижанович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА / СОДЕРЖАНИЕ / CONTENT

1. Алима Ауанасова ҚОЗОҒИСТОН ХАЛҚ АССАМБЛЕЯСИ – МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА БИРДАМЛИКНИНГ САМАРАЛИ МОДЕЛИ.....	5
2. Максим Моисеев РОССИЯ ПОДШОЛИГИ ВА МАРКАЗИЙ ОСИЁ ДАВЛАТЛАРИ ЎРТАСИДАГИ МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИГА ОИД ЯНГИ ТОПИЛГАН ҲУЖЖАТЛАР.....	11
3. Рахбар Холиқова TURKISTON O‘LKASIDAGI MILLIY OZODLIK HARAKATLARI TARIXIDAN (MARDIKORLIKKA SAFARBARLIK VA UNING OQIBATLARI).....	21
4. Ибройим Махкамов, Хамиджон Шахобов, Умида Носирова ЖАДИДЛАРНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҚАРАШЛАРИ ВА УНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ТАРБИЯВИЙ АҲАМИЯТИ.....	29
5. Дурдонахон Муродова ЖАНУБИЙ ФАРҒОНА ШАҲАРСОЗЛИГИДА МАРФИЛОН. ДАСТЛАБКИ АНТРОПОГЕН ЛАНДШАФТЛАР (ЁЗМА МАНБАЛАР ВА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАРДА).....	36
6. Авазбек Мирзаев ФАРҒОНА ВОДИЙСИДА ПАХТА САВДОСИ ВА ТОЛАНИ МЕТРОПОЛИЯГА ТАШИБ КЕТИЛИШИ МАСАЛАЛАРИ.....	42
7. Саҳодат Муртазова “МАҚОМ” ФЕСТИВАЛИ – ХАЛҚАРО МАДАНИЙ ҲАМКОРЛИКНИНГ ЯНГИ БОСҚИЧИ.....	48
8. Шухратжон Абдуллоев БУҒДОЙНИНГ ИЛОҲИЙЛАШТИРИЛИШИ БЎЙИЧА МОДДИЙ ВА ЁЗМА МАНБАЛАР.....	54
9. Исломбек Бобожонов ТОШКЕНТ ШАҲАР МАҲАЛЛАЛАРИДА ЁШЛАР ЎРТАСИДАГИ МАЪНАВИЙ- МАЪРИФИЙ ФАОЛИЯТДА ИЖТИМОЙ ШЕРИКЛИК (1991-2019 йй.).....	63
10. Бобурмирзо Ботиров ИНСОН ҲУҚУҚЛАРИ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИГА ОИД ҚУРЪОНИ КАРИМДА КЕЛГАН НОРМАЛАР ТАҲЛИЛИ.....	69
11. Хумоюн Назаров ШИМОЛИЙ БАҚТРИЯНИНГ КУШОН ДАВРИ ҚЎҲНА ШАҲАРЛАРИНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИДАН.....	81
12. Баҳрам Намозов ҚУТЛУҒ БАШАРОВ ИЖОДИГА НАЗАР.....	90
13. Файзулла Очилдиев XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ - XX АСР БОШЛАРИДА БУХОРО АМИРЛИГИДА ИЖТИМОЙ МУНОСАБАТЛАР ВА СОЛИҚ ТУРЛАРИ.....	96

14. Turdigul Omirzakovna QORAQALPOQ XALQINING XOTIRALARIDAGI VA MEMUARLARIDAGI IKKINCHI JAHON URUSHI.....	105
15. Мухиддинжон Примов XX АСРНИНГ 60-ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН КАРТОГРАФИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИГА ДОИР.....	113
16. Азиз Равшанов ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДАГИ ЙИРИК САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИГА ҚИСҚАЧА НАЗАР (1991-2020 йиллар).....	120
17. Гулчехра Рахимова ОЛМАЛИҚ ШАҲРИДА ЭКОЛОГИК ҲОЛАТНИНГ ЎЗГАРИШ САБАБЛАРИ.....	127
18. Екатерина Смесова ВЕРА КОМИССАРЖЕВСКАЯ ВА ТУРКИСТОН ЎЛКАСИНИНГ ТЕАТР САНЪАТИ ТАРИХИ САҲИФЛАРИДАН.....	134
19. Жасур Савриев НАВОИЙ ВИЛОЯТИДАГИ “РАБОТИ МАЛИК” ҚАРВОНСАРОЙИНИНГ ҚУРИЛИШ ЛОЙИҲАСИ ВА МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДАГИ ТАЪМИРЛАНИШ ТАРИХИ.....	140
20. Музаффар Тожибоев ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИНГ РИВОЖЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИДА МИЛЛИЙ ВА УМУМБАШАРИЙ ҚАДРИЯТЛАР ТАРИХИНИНГ ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	156
21. Сайёра Тураева ЧОР РОССИЯСИНИНГ ЎРТА ОСИЁГА 1840 ЙИЛЛАРДАГИ ЭКСПЕДИЦИЯЛАРИ: ГЕОЛОГИК ВА ИҚТИСОДИЙ, СИЁСИЙ АСПЕКТЛАРИ.....	163
22. Тўракул Ҳасанбоев ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ СОҲИБҚИРОН АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИДА (ЁЗМА МАНБАЛАР АСОСИДА).....	170
23. Шермухаммат Эрназаров МИЛЛИЙ ҒОЯ ТАРҒИБОТИДА ТАРИХИЙ ВА СИЁСИЙ ОНГНИНГ АҲАМИЯТИ.....	176
24. Ахмеджон Юсупов САРИҚАМИШБЎЙИ ВА УЗБОЙ САРҲАДЛАРИ ЁДГОРЛИКЛАРИДА АРХЕОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАРИХИДАН.....	185
25. Алишер Эсанов ЎЗБЕК РОМАНЧИЛИГИ АСОСЧИСИ АБДУЛЛА ҚОДИРИЙНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИ ҲАҚИДА БАЪЗИ МУНОЗАРАЛАР.....	193
26. Миролим Бердикулов ТЎДА-1 НЕОЛИТ МАКОНИ ТОШ ҚУРОЛЛАРИ (2017-2018 йиллардаги қазилма материаллари асосида).....	197

ЎТМИШГА НАЗАР ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Алима Мусировна Ауанасова,
т.ф.д., профессор Қозоғистон Республика
Фанлар академияси Тарих институтининг
Қозоғистоннинг ижтимоий-иқтисодий
ривожланиш тарихи бўлими мудири
auanasova_a@mail.ru

ҚОЗОҒИСТОН ХАЛҚ АССАМБЛЕЯСИ – МИЛЛАТЛАРАРО ТУТУВЛИК ВА БИРДАМЛИКНИНГ САМАРАЛИ МОДЕЛИ

For citation: Alima M. Auanasova, THE ASSEMBLY OF THE PEOPLE OF KAZAKHSTAN IS AN EFFECTIVE MODEL OF INTERNATIONAL HARMONY AND UNITY. Look to the past. 2020, Special issue 3, pp.5-10

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6571231>

АННОТАЦИЯ

Мақолада қозоқ халқининг ижтимоий тотувлиги ва бирлиги, тенг имкониятларни таъминлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқлари ва еркинликларини ҳимоя қилиш ҳамда демократиянинг ривожланишига таъсир кўрсатувчи омиллар очиб берилган. Тарихий жараён нуктаи-назаридан муаллиф, Қозоғистон халқининг шакланган ижтимоий тотувлик ва бирдамлик моделини ҳисобга олган ҳолда, унинг назарий ва амалий салоҳияти бошқа полиетник жамиятлар учун намуна сифатида қўлланилиши мумкин деб ҳисобланади. Халқнинг ижтимоий тотувлиги ва бирлигининг потенциали модернизация жараёнининг устунларидан бири бўлиб, мустақилликни сақлаш ва Қозоғистон давлатчилигини мустаҳкамлашга қаратилган ҳуқуқий, ижтимоий-иқтисодий, давлат-маъмурий тадбирларнинг ажралмас тизимига асос бўлиб хизмат қилади.

Калит сўзлар: Қозоғистон, Н.А. Назарбоев, жамоатчилик розилиги, Қозоғистон Халқлари Ассамблеяси (ҚХА), модель, этнос, полиэтник.

Алима Мусировна Ауанасова,
д.и.н., профессор, руководитель Отдела истории
социально-экономического развития Казахстана
Института истории государства КН МОН РК
auanasova_a@mail.ru

АССАМБЛЕЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА – ЭФФЕКТИВНАЯ МОДЕЛЬ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ЕДИНСТВА

АННОТАЦИЯ

В статье раскрываются факторы общественного согласия и единства казахстанского народа, обеспечивающие равные возможности и защиту прав и свобод граждан, а также влияющих на развитие демократии. Авторы, рассматривая с точки зрения исторического процесса сформированную модель общественного согласия и единства народа Казахстана считают, что ее теоретико-практический потенциал может быть применен в качестве примера для других полиэтнических обществ. Консолидирующий потенциал общественного согласия и единства народа является одним из столпов модернизационного процесса, выступая основой целостной системы правовых, социально-экономических, государственно-управленческих мер, направленных на сохранение независимости и укреплению казахстанской государственности.

Ключевые слова: Казахстан, Н.А. Назарбаев, общественное согласие, Ассамблея народа Казахстана (АНК), модель, этнос, полиэтничность.

Alima M. Auanasova,
doctor of historical sciences, professor,
Institute of history of the state, Committee of science
of the Ministry of Education and Science
of the Republic of Kazakhstan
auanasova_a@mail.ru

THE ASSEMBLY OF THE PEOPLE OF KAZAKHSTAN IS AN EFFECTIVE MODEL OF INTERNATIONAL HARMONY AND UNITY

ABSTRACT

The article reveals the factors of public consent and unity of the Kazakh people, providing equal opportunities and protection of the rights and freedoms of citizens, as well as influencing the development of democracy. The authors, considering from the point of view of the historical process the formed model of public consent and unity of the people of Kazakhstan, believe that its theoretical and practical potential can be used as an example for other multi-ethnic societies. The consolidating potential of public consent and unity of the people is one of the pillars of the modernization process, serving as the basis for a holistic system of legal, socio-economic, state and administrative measures aimed at maintaining independence and strengthening Kazakhstani statehood.

Index Terms: Kazakhstan, N.A. Nazarbayev, public consent, Assembly of the People of Kazakhstan (ANC), model, ethnicity, multi-ethnicity.

Введение:

Развитие гражданского общества, являющегося одной из конституционно защищаемых ценностей современного Казахстана, предполагает, помимо прочего, достижение устойчивого равновесия и непоколебимого единства в межэтнических и межконфессиональных отношениях. Это особенно актуально для Казахстана, ставшего исторической родиной для представителей более 100 этносов и множества религий. Достижение межнационального и межконфессионального мира является необходимым условием и опорой процесса ускоренной модернизации Казахстана и его вхождения в число наиболее конкурентоспособных стран мира. Взаимное доверие и уважение выступают факторами консолидации этносов республики в единую гражданскую общность.

Исходя из этого концепта, в начале 90-х годов прошлого столетия Казахстан смог создать модель общественного согласия и единства народа, потенциал которой продолжает раскрываться на всем протяжении периода независимости. Данная модель, активно влияя на

модернизационные процессы в обществе, выступает одной из опор государственности, укрепляя атмосферу доверия и согласия в обществе.

Методология:

Методологической базой исследования являются общенаучные методы теоретического познания, контент-анализ текстов правовых актов, сравнительный анализ результатов казахстанских и зарубежных исследований по проблемам межнациональных отношений в современном Казахстане, хронико-документальный анализ первоисточников.

Результаты исследования:

История критического десятилетия конца XX века свидетельствует о том, что проблемы общественного согласия и единства казахстанской нации приобрели в тот период особую актуальность, так как от этого зависело благополучие страны. Ко времени распада Советского Союза в Казахстане проживали представители почти 130 этносов [1]. За 10 лет, прошедшие после переписи 1989 года, население Казахстана сократилось более чем на 800 тысяч человек. Уменьшение происходило за счет эмиграции европейского населения, в первую очередь, восточнославянских этносов. Спад наблюдался по немецкому этносу, который уменьшился на 2/3 своей численности. Сократилось число поляков, греков, литовцев, латышей, эстонцев. Более 900 тысяч человек выбыло в Германию, Израиль, США, Грецию и др. страны. Желание вернуться к своим этническим корням, становилась основной причиной отъезда из страны, где безработица, нищета, гиперинфляция, а самое главное неопределенность своего статуса заставляло покидать Казахстан многие этносы. Пик эмиграции из Казахстана приходился на 1994 год, но уже в 1995 году стал проследиваться ее спад [2]. Несмотря на снижение численности населения республики к 1999 года, которое составляло 14 млн 953 тыс 246 человек, в критическое десятилетие продолжался рост численности и удельного веса тюркских этносов. Численность казахов увеличилась (в том числе и за счет возвращения оралманов) в 1999 году, их доля в общей численности населения составила 53,4% населения [3].

На заре независимости, в стране с ярко выраженным полиэтническим и поликонфессиональным составом населения, достижение и укрепление социальной стабильности, гармонизации интересов личности, отдельных социальных групп были тесно связаны с задачей поиска оптимальных форм взаимодействия этнических общностей, укрепления межнационального и межконфессионального согласия, повышения культуры межэтнических и межконфессиональных взаимоотношений, профилактики экстремизма и ксенофобии.

Одним из первых политически важных документов того времени позволившая укрепить межэтническое согласие стала «Декларация о государственном суверенитете Республики Казахстан» (25 октябрь 1990). Вслед за ней Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан» (16 декабря 1991) подтвердил, что граждане республики всех национальностей, объединенные общностью исторической судьбы с казахской нацией, составляют вместе с ней единый народ Казахстана, являющийся единственным носителем суверенитета и источником государственной власти в стране.

Эти постулаты легли в основу «Стратегии становления и развития Казахстана как суверенного государства» (1992) и заложили основу гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений:

- обеспечение стабильности и межнационального согласия как неперемennого условия успешного осуществления реформ;
- развитие общества, обеспечивающего достойный уровень благосостояния всех граждан;
- развитие этнической самобытности и сохранение культурного многообразия Казахстана;
- углубление демократических преобразований, обеспечение плюрализма в политике [4].

Концептуальные положения этих документов привели к тому, что уже в декабре 1992 года Н.А. Назарбаев на Форуме народов Казахстана озвучил идею создания Ассамблеи согласия и единения народов Казахстана, как неполитической и неправительственной организации, была озвучена. «Такая Ассамблея стала бы именно таким внеполитическим

органом, который отражал бы весь спектр чаяний, идеалов и интересов всех народов Казахстана» [5, с. 9].

Через год концепция «Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана» (1993) определяет место и роль Ассамблеи народов Казахстана в решении вопросов укрепления стабильности, гражданского мира и межнационального согласия в республик [6].

1 марта 1995 года Главой государства был подписан Указ «Об образовании Ассамблеи народов Казахстана», в соответствии с которым Ассамблея обрела статус консультативно-совещательного органа при Президенте Республики Казахстан. В основу ее деятельности был положен принцип партнерства государства и институтов гражданского общества в лице этнокультурных объединений. Главная задача Ассамблеи состояла в обеспечении консолидации, межэтнической коммуникации, формирования единого политического, правового, культурного поля этнических процессов.

24 марта 1995 года на первой сессии АНК в своем докладе «За мир и согласие в нашем доме» Первый Президент впервые определил статус Ассамблеи в качестве коллегиального органа при Президенте, а ее областных отделений – при главах администраций. Начиная с этого момента Ассамблея стала надежным и эффективным проводником стратегического курса и многочисленных инициатив Президента по поддержанию и укреплению межнационального мира и согласия в стране. Так, Ассамблея выдвинула инициативу о проведении всенародного референдума о продлении президентских полномочий, а также принятии Конституции 1995 года. Результаты референдума продемонстрировали полную поддержку народом идеи о необходимости в сложившихся условиях продления полномочий Н.А. Назарбаева до 1 декабря 2000 года. 95,4% граждан проголосовало за это предложение [5, с. 176].

После принятия Закона Республики Казахстан «Об общественных объединениях» (31 мая 1996) Ассамблея смогла поднять работу на новый уровень этнокультурных объединений, активнее участвовать в реализации государственной национальной политики. Она предоставила возможность этнокультурным объединениям страны наладить цивилизованные формы и процедуры взаимодействия на основе совместного поиска взаимоприемлемых решений и соблюдения оптимального баланса по согласованию их позиций. В определенной степени это обусловило возможность открытия новых перспектив для дальнейшей политической демократизации.

При поддержке Ассамблеи активизировали свою работу республиканские национально-культурные центры. Так, впервые в г. Алматы были проведены такие массовые мероприятия как Фестиваль корейских фольклорно-хореографических коллективов г. Алматы, Фестиваль немецкого детского творчества в Акмоле, татарский сабантуй, Дни курдской культуры в Талдыкоргане, Фестиваль уйгурской молодежи в Алматы. 14 мая 1995 года в г. Алматы состоялась конференция Республиканской ассоциации жертв политических репрессий и армянского национально-культурного центра при участии Секретариата Ассамблеи, посвященная памяти незаконно репрессированного в 1937 году Левона Мирзояна. Летом этого же года под эгидой Ассамблеи проведены мероприятия, посвященные 100-летию национального героя дунган, героя гражданской войны Масанчи [5, с. 114].

Ассамблея стала соучредителем общественно-политических журналов «Мысль» и «Ақиқат». В газете «Казахстанская правда» открылась новая рубрика «Под знаком единства».

Ассамблея аккумулировала конструктивные инициативы и созидательные устремления общества и направила их в единое русло. Благодаря этому к январю 1997 года возродились 27 республиканских и региональных национальных культурных центров. К лету 1997 года в республике издавались газеты на 11 национальных языках, телестудии вещали на 12, радиостанции – на 6 языках этносов Казахстана. В республике в дошкольных учреждениях обучаются и воспитываются на семи родных языках 426 тысяч детей, а в

общеобразовательных школах – свыше 3 млн. детей. Около 106 тысяч детей представителей национальных меньшинств свой родной язык изучают как самостоятельный предмет [7].

Политическая стабильность, межнациональный и межконфессиональный мир стали притягательной силой для наших соотечественников и мощным мотивом к возвращению в Казахстан. Если в 2001 году в Казахстан из России вернулось более 200 тысяч русских – бывших граждан республики, то в 2008 году удельный вес русских составлял – 12,5% (14%), немцев – 10% (0,9%) [1, с.58].

Ассамблея как форма институционализации межэтнических и межконфессиональных отношений стала новой в мировой практике. Для полиэтничной и поликонфессиональной страны был найден дополнительный, легальный и действенный инструмент, призванный внести вклад в решение проблем общественного согласия и единства.

В мае 2007 года Парламент страны принимает ряд конституционных поправок, существенно меняющих роль всей представительной ветви власти.

Введение выборности 107 депутатов, 9-ть из которых избираются в Мажилис от Ассамблей народа Казахстана, непосредственно в рамках конституционной реформы 2007 года, поднимает политическую значимость Ассамблеи на качественно новый уровень. Это уникальный прецедент, когда выборы депутатов Парламента производятся вне общенародных. Такая, оправдывающая себя практика обусловлена полиэтничностью Казахстана. Помимо Мажилиса АНК теперь представлена и в Сенате.

Выводы:

Установлено, что после введения конституционных изменений 2007 года Ассамблея народов Казахстана получила название Ассамблея народа Казахстана, что означало изменение всей парадигмы государственной этнополитики, поскольку основной ее вектор смещался от обеспечения этнокультурного возрождения этносов Казахстана, задачи которого были решены в предыдущие годы, к обеспечению их интеграции в единую казахстанскую нацию.

Доказано, что следующий шаг в этом направлении Закон «Об Ассамблее народа Казахстана», (октябрь 2008) обеспечивал нормативно-правовую регламентацию деятельности и структуры Ассамблеи в укреплении мира и общественного согласия.

Подтверждено, что важным в деятельности Ассамблеи стало усиление ее содействия в координации работы центральных и местных исполнительных органов государственной власти в сфере межэтнических отношений.

Установлено, что Ассамблея народа Казахстана доказала свою состоятельность, политическую зрелость и ответственность перед обществом. Сегодня она достойно представляет международному сообществу новую форму общественного согласия и единства, которая по праву занимает достойное место в теории и мировой практике гуманитарного общественного строя.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ассамблея народа Казахстана: история двух десятилетий. – Алматы: КАЗАқпарат, 2015. – С.50. (Assembly of the People of Kazakhstan: the history of two decades. - Almaty: KAZinform, 2015. - - P.50.)
2. История переписей населения и этнодемографические процессы в Казахстане. – Алматы, 1998. – С.45. (History of censuses and ethnodemographic processes in Kazakhstan. - Almaty, 1998. - - P.45.)
3. Назарбаев Н.А. Избранные речи. Том II. 1991-1995 гг. – Астана: ИД «Сарыарка», 2010. – С. 61-98. (Nazarbayev N.A. Selected speeches. Volume II. 1991-1995. - Astana: «Saryarka» Publishing House, 2010. – С. 61-98.)
4. Қазақстан халқы Ассамблеясы алғашқы қадамдар (1995-1997 жж.). Құжаттар мен материалдар жинағы М.Х. Жақыпов жалпы редакциясымен; Қазақстан Республикасы Президентінің Мұрағаты. – Астана: Жасыл Орда ЖШС, 2015. – Б.9. – С.89-90. (The first

- steps of the Assembly of the People of Kazakhstan (1995-1997). Collection of documents and materials M.Kh. Dzhakupov with the general edition; Archive of the President of the Republic of Kazakhstan. - Astana: Zhasyl Orda LLP, 2015. - P.9. - P.89-90.)
5. Назарбаев Н.А. Избранные речи. Том II. 1991-1995 гг. – Астана: ИД «Сарыарка», 2010. – С. 301-331. (Nazarbayev N.A. Selected speeches. Volume II. 1991-1995. - Astana: Saryarka Publishing House, 2010. – P. 301-331.)
 6. Назарбаев Нурсултан Абишевич – основатель независимого Казахстана / гл. ред. Жакып Б.О. – Алматы: ТОО «Қазақ энциклопедиясы», 2010. – С.95-100. (Nazarbayev Nursultan Abishevich - founder of independent Kazakhstan / Ch. ed. Zhakup B.O. - Almaty: LLP "Kazakh encyclopedias", 2010. - P.95-100.)
 7. Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики Казахстан на 2006-2008 гг. // URL.: [http:// tak-to-ent/laod/37-1-0-258](http://tak-to-ent/laod/37-1-0-258) (State programme of patriotic education of citizens of the Republic of Kazakhstan for 2006-2008 // URL: [http:// tak-to-ent/laod/37-1-0-258](http://tak-to-ent/laod/37-1-0-258))

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

LOOK TO THE PAST

№SI-3 (2020)

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000